

МАКСУД ШЕЙХЗАДЕ ПЕРЕВОДЧИК МИРОВОЙ И РУССКОЙ КЛАССИКИ

Камилова М.Г.¹, Ахрарова Н.²

¹к.ф.н.. доц., ²ассистент.

Ташкентский Государственный Транспортный университет г.Ташкент Узбекистан
кафедра «Ўзбек(рус) тили».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559973>

*.... Чем крупнее и значительнее писатель, тем увлечённо стремится он
Обогатить национальную литературу всем
Лучшим, что есть в литературе мировой...1..
К. Чуковский «десятая муза»*

Аннотация. *Максуд Шейхзаде - многогранный художник, один из основоположников узбекской школы перевода внёс огромный вклад в неопределимо важное переводческое дело, приобщая читателя к шедеврам мировой литературы. Талантливый поэт и переводчик, драматург и публицист, учёный, педагог в течении жизни сумел познакомить читателей с переводами произведений около пятидесяти представителей мировой и русской классики.*

Ключевые слова: *Переводчик, шедевр, мировая литература, классика, драматург, учёный, педагог.*

Истинный художник слова, неустанный, трудолюбивый и честный М. Шейхзаде много труда и сил вложил в переводы на узбекский язык произведений представителей мировой и русской классики, среди которых Д.Байрон, Г.Гейне, Адам Мицкевич, Пабло Неруда, Р.Тагор, М. Камал, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.А. Некрасов, В.В.Маяковский, Э.Багрицкий, Б.Пастернак, С. Вургун, Т.Г.Шевченко, Е Чаренц, А.А.Сурков и др.

Поэтов, к творчеству которых обращался М.Шейхзаде можно разделить на 2 группы:

1. Поэты, к творчеству, которых поэт обращался множество раз: Шекспир, Ш. Руставели, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, В.В. Маяковский, Н. Хикмет, А.А. Сурков, М.Ф. Ахундов, С. Рустам.

2. Поэты, к творчеству которых он обращался эпизодически: Д. Байрон, Р. Тагор, Адам Мицкевич,,,,, Р.И. Бехер, И. Чавчавадзе, Т.Г. Шевченко и мн. др.

Максуд Шейхзаде вносил в переводческое дело «новаторские приёмы, о которых критик Мухсин Закиров писал следующее:» Творческая деятельность Максуда Шейх-заде в области художественного перевода составляет отдельную библиотеку. В этой области он создавал собственную литературную школу. Проходя учёбу в этой школе, многие поколения, несомненно, внесут немало своих бесценных жемчужин в культуру нашей республики.» 2

Талантливый поэт и драматург, публицист и переводчик Максуд Шейх-заде помнил о потенциальных возможностях узбекского языка и всячески стремился расширить эти возможности, пополнять его богатство. Он смело вводил в поэтический

мир языка обороты речи, новые словосочетания и понятия, вносил в переводческое дело новую свежую струю, новые приёмы.

Самобытный талант Максуда Шейх-заде – переводчика проявился ещё в том, что, не зная английского языка, он смог выполнить переводы, которые могли соперничать со своими оригиналами.

Как известно, пьеса Уильяма Шекспира, первоначально переведенная известным поэтом, переводчиком Абдулхамидом Чулпаном, после некоторых событий «политического толка» была снята со сцены узбекского драматического театра. Тогда актёры театра попросили Шейхзаде заново перевести эту трагедию Шекспира. Постановка трагедии «Гамлет» в переводе Максуда Шейхзаде не сходила со сцены узбекского академического театра имени Хамзы очень и очень долгие годы. Глубокая содержательность, изящная отточенная поэтическая форма текста трагедии воссоздана на узбекском языке с таким же изяществом и поэтической формой, присущими узбекскому языку, вероятно, поэтому пьеса имела огромный успех у зрителей. Перу переводчика Максуда Шейхзаде принадлежат перевод пьесы «Ромео и Джульетта», а также сонет Шекспира, которые были выполнены с таким же успехом как и его другие переводы.

В творчестве Максуда Шейх-заде острая политическая лирика, насыщенная гражданским пафосом, занимает особое место.

Очень яркую характеристику творчества Максуда Шейх-заде 30-40-х годов дал писатель, публицист Ш. Рашидов в своей статье «Бадий публицистика хакида» (О художественной публицистике)».

“Во многих произведениях Шейх-заде великие идеалы современности, задачи нашего народа изображены в художественной манере и в поэтическом духе ... Стихи Шейх-заде по своей форме и содержанию обладают мобилизующей силой лозунгов и призывов”. 3

Переводы, выполненные поэтом не проходили бесследно, потому что он затрагивал такие проблемы современности, которые были навеяны прекрасным будущим своего народа. Представляя прекрасное будущее своего народа и раскрывая сущность будущих достижений и успехов, поэт считает себя ответственными за эти перемены:

Жавобгармиз бу дунёга, инсониятга,
Жавбгармиз биз бу кунга, эртанги кунга,
Ойга, кўкка, китобларга, маданиятга,
Ўрмонлар, уммонларга, тонгга тўлкинга.4

Мы ответственны за этот мир, за человечество
Мы ответственны за этот день, завтрашний день
За месяц, за космос, за книги, за культуру
Леса, океаны, рассвет и волны.(пер-наш-М.К.)

Поэт чувствует свою ответственность за те перемены, которые происходят вокруг. Если обратить внимание на переводы произведений представителей другой литературы, то можно отметить, что Шейхзаде переводит такие стихи, которые созвучны в этот период душевному состоянию самого М. Шейх-заде, потому что «Основной стимул появления перевода-духовная потребность общества, познавательная и эстетическая»5

.....”Рассматривая проблему взаимосвязей литератур через призму художественного перевода, мы ставим вопрос об их взаимном обогащении. Речь идёт о

мощном интернациональном процессе взаимного ознакомления с тем значительным, что несёт в себе -в присущей ей национальной форме- литература каждого народа” 6

Анализируя проблемы перевода в плане уровня качества выполненного перевода, нельзя не согласиться с рассуждением о том, что не стоило бы обращаться к переводу, имея целью лишь пересказ сюжета или общей мысли автора. Важно другое- насколько верно передано национальное своеобразие подлинника, степень разрешения которого составляет ценность данного перевода. При этом под национальной формулой подразумевается не только язык, но и вся система образов, иными словами каждый народ видит явления действительности, в присущей, лишь ему, характерной форме. Это самый отличительный фактор в процессе перевода.

Если бы не было этого национального фактора, который требует самого добросовестного изучения, талантливое перевоплощения, если бы не предусматривался процесс активного творчества, то труд переводчика вполне можно было заменить точными современными машинами.

Каждая эпоха перенимает только те передовые традиции прошлого, которые могут отвечать её насущным запросам, с этой точки зрения тема родины и веры в силы народа, являющаяся одной из значительных в творчестве великого русского поэта Н.А. Некрасова, начиная с начала XX века и кончая победой во 2-ой мировой войне питала творческую мысль ряда поколений поэтов бывшего Союза.

Проблема «поэт и долг поэта перед народом», некогда как знамя поднятое в литературе Некрасовым, через творчество В.В. Маяковского, Д. Бедного соприкоснулось с творчествами видных поэтов своего времени.

Обращение переводчика к тому или иному автору – свидетельство близости их идеалов и жизненных принципов. Обращение Шейх-заде к творчеству великого русского поэта Н.А.Некрасова и переводы его стихотворений не прошли бесследно. Гражданственность в поэзии-понятие широкое и всеобъемлющее, оно предопределяет активное вмешательство поэзии в жизнь, умение прозорливо видеть завтра с точки зрения насущных проблем современности. В то же время мотивы гражданственности предполагают в художнике способность чувствовать свой долг перед эпохой, обществом.

Именно в таком духе написано стихотворение Н.А. Некрасова «Поэт и гражданин», которое явилось манифестом, программой к действию ряда поколений за народное счастье:

Будь гражданин! Служа искусству,
Для блага ближнего живи-
Свой гений подчиняя чувству
Все обнимающей любви- призывает поэт.⁷

М. Шейх-заде, как и его современники, Г.Гулям, Х.Алимджан, Уйгун, Гайрати смотрит на поэзию как на живого бойца, стоящего на службе своей Родины, видит в деле поэта добрую, благую силу. В своём стихотворении «Поэт» он честит своё поэтическое перо за то, что оно жило спутницей поэта, записывающей голоса эпох, преподносившей друзьям букеты древней мудрости. А в стихотворении «Поэт и годы» вечность поэзии определяет следующим образом:

Десаларки нечун яшар шеърият?
Қайси кудрат ғазалларга хаётбахш?
Дерман инсоф, инсонийлик, хуррият

Китоб ичра агар бўлса мунаққаш
У кўшиқда наслларнинг меҳри бор
У кўшиқда ўлмасликнинг муҳри бор.8

Если спросят, почему живёт поэзия
Какая мощь придаёт жизнь газелям?
Я отвечу: если совесть, человечность,
Свобода начертаны в книге,
То в такой песне заключена любовь поколений
В такой песне- секрет бессмертия (пер.наш-М.Г)

Но поэт не ограничивается только раскрытием любви к Родине. В этом стихотворении большое место уделено чувству великой дружбы, взаимопомощи, интернационального единства. Мы слышим призыв Шейх-заде к людям творчества, к поэтам, в чьих сердцах всегда должно быть живое чувство, приносящее пользу людям:

Большие события
Рождаются где-то.
Прислушайся к миру,
Прислушайся к миру,
Сердце поэта.

Чтоб не стал ,ты
Подобно иссохшей речушке нелепым;
Чтобы сердце твоё не оглохло,
Подобно могильному склепу,
Чтоб не стал ты безводной пустыней,
Тернистой, бесплодною сушью
Слушай
Слушай,
Воду и землю,
Весну и зиму
Слушай шёпот любви
Грохотание пушек,
Слушай. 9

Таким образом, отмечая 116- летие со дня рождения Максуда Шейх-заде, останавливаясь на его достижениях в области переводческого искусства, отмечаем важность перевода для объединения народов, так как переводы расширяют горизонты и углубляют взаимопонимание между культурами. Можем смело утверждать, что наследие Шейх-заде будет продолжать вдохновлять и будущих переводчиков- представителей следующих поколений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. К.Чуковский «Десятая муза», М., «Советский писатель»,1970,стр.387.
2. М.Закиров
3. Ш. Рашидов, «Бадий публицистика хакида»,ж.» Шарк юлдузи,1948г.,№12,стр113.

4. М. Шайхзода сб.Ўзбек адабиёти тарихи, т3., Ташкент,»Фан»1972г.,147
5. Г.Г.Гачечиладзе, Художественный перевод и литературные взаимосвязи., М., Изд-во «Советский писатель» 1972 г,стр.109
6. Г.Г. Гачечиладзе, Художественный перевод и литературные взаимосвязи. Там же, стр.97.
7. Н.А.Некрасов, Сочинения в 3-х-т., т.1 стр.169
8. М.Шайхзода, Чорак аср девони, Т.,1958, 152-бет
9. М. Шейх-заде, Три улыбки.Стихи Т.,Гихл, 1961,стр.12.